

IJRO HUJJATINI IJRO ETMAGANLIK UCHUN JAVOBGARLIK MASALALARI: NOMULKIY TUSDAGI IJRO HUJJATLAR MISOLIDA

Isroilov Shaxzod Isomiddin o'g'li

Majburiy ijro byurosi Toshkent shahar boshqarmasi
Alohida muhim ijro ishlarini ijro etish sho'basini inspektori
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15125719>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25-Mart 2025 yil

Ma'qullandi: 28-Mart 2025 yil

Nashr qilindi: 31-Mart 2025 yil

KEYWORDS

to'sqinlik qilganlik, ixtiyoriy, majburiyat yuklovchi, uzrsiz sabablar, aralashish, mansabdor shaxs, tasarruf etish va boshqalar.

ABSTRACT

Ushbu maqolada ijro hujjatlarini ijro etishdan bo'yin tovlaganlik uchun ma'muriy va jinoiy javobgarlik masalalari, ularning qonun hujjatlariga asosan kafolatlanganligi, ushbu tartibni takomillashtirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar bayon qilingan. Shuningdek, xorijiy davlatlarning qonunchiligidagi ijro hujjatlarini ijro etmaganlik uchun javobgarlikning belgilanganligi va asoslari to'g'risida ma'lumotlar yoritib berilgan.

O'zbekiston Respublikasi **Konstitutsiyasining 138-moddasiga** e'tibor qaratadigan bo'lsak, unda sud hokimiyatining hujjatlari barcha davlat organlari va boshqa tashkilotlar, mansabdor shaxslar hamda fuqarolar uchun majburiydir.

Majburiy ijro faoliyati va ishlash tizimi haqida xabardor bo'lgan har bir odam ushbu kasbning qanday qiyinligini hamda murakkabligini bilishi aniq. Buning asosiy sabablaridan biri sifatida ijro hujjatlarida ko'rsatilgan qarzdorlarning o'z majburiyatlarini ixtiyoriy ravishda bajarmasligi sababli yuzaga kelishini ko'rsatishimiz mumkin.

Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p holatlarda davlat ijrochilarining o'z vazifalarini bajarish vaqtida qarshilikka uchrash holatlarini ko'rishimiz, ba'zida esa ularga nisbatan faol qarshilik ko'rsatilib kuch ishlatish, tan jarohati yetkazish ham oddiy holga aylanib bormoqda.

Bundan tashqari, o'rganilganda majburiy ijro etish muddati ikki oyni tashkil etsada, bu ijro hujjatlarning aksariyati bir necha yillab bajarilmaganligini guvohi bo'lishimiz mumkin.

O'zbekiston Respublikasi «Sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish to'g'risida»gi Qonuni 82-moddasida ijro hujjatini ijro etmaganlik, shuningdek uning ijrosiga to'sqinlik qilganlik qonunda nazarda tutilgan javobgarlikka sabab bo'lishi ko'rsatib o'tilib, ushbu javobgarlik choralari ikki turga bo'lishimiz mumkin:

- Ma'muriy javobgarlik,
- Jinoiy javobgarlik.

04.07.2023 yildagi "Ijro hujjatlarini ijro etmaganlik uchun solinadigan ma'muriy jarima miqdorini belgilash tartibi takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga o'zgartirishlar va qo'shimcha kiritish haqida"gi O'RQ-851-son Qonun qabul qilindi.

Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 1981-moddasiga o'zgartirishlar kiritildi. Chunonchi, qarzdorning ijro hujjatini ijro etmasligi fuqarolarga BHMning 5 baravarigacha, mansabdor shaxslarga esa – BHMning 10 baravarigacha jarima solishga sabab bo'ladi (ilgari – BHMning 1 baravaridan 5 baravarigacha, mansabdor shaxslarga esa – BHMning 5 baravaridan 10 baravarigacha). Shu moddaning o'zida qayd etilishicha, ushbu moddaga asosan solinadigan ma'muriy jarimaning summasi ijro hujjatida undirilishi belgilangan summadan oshishi mumkin emas.

MJTKning 2453-moddasi ikkinchi qismida Majburiy ijro byurosi nomidan ma'muriy jazo choralari qo'llashga haqli bo'lgan vakolatli mansabdor shaxslar belgilangan. Bular:

- O'zbekiston Respublikasining Bosh davlat ijrochisi;
- Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahrining bosh davlat ijrochilari, ularning o'rinbosarlari;
- Majburiy ijro byurosining tuman (shahar) bo'limlari boshliqlari.

Qonunda qayd etilishicha, kiritilayotgan o'zgartirish va qo'shimchalar sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish sohasidagi ortiqcha byurokratik to'siqlarni bartaraf etishga, Majburiy ijro byurosida yuz berishi mumkin bo'lgan suiiste'molliklarning oldini olishga, ijro hujjatlarining o'z vaqtida ijro etilishi borasida fuqarolarga qo'shimcha imkoniyatlar berishga xizmat qiladi.

MJTKning 1981-moddasida bazaviy hisoblash miqdorining o'n baravariga teng yoki undan oshmaydigan miqdordagi summani undirish to'g'risidagi ijro hujjatining mazkur hujjatni ixtiyoriy ravishda ijro etish uchun davlat ijrochisi belgilagan muddatda qarzdor tomonidan uzrsiz sabablarga ko'ra ijro etilmasligi fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining besh baravarigacha, mansabdor shaxslarga esa — o'n baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'lishi, bazaviy hisoblash miqdorining o'n baravaridan ko'p miqdordagi summani undirish to'g'risidagi ijro hujjatining ushbu hujjatning ixtiyoriy ravishda ijro etilishi uchun belgilangan muddatda qarzdor tomonidan uzrsiz sabablarga ko'ra ijro etilmasligi yoki qarzdorning zimmasiga muayyan harakatlarni bajarish yoxud bu harakatlarni bajarishdan o'zini tiyish majburiyatini yuklovchi ijro hujjatining davlat ijrochisi belgilagan muddatda qarzdor tomonidan uzrsiz sabablarga ko'ra ijro etilmasligi — fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining besh baravaridan o'n baravarigacha, mansabdor shaxslarga esa — o'n baravaridan o'n besh baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'lishi ko'rsatilgan.

Ya'ni yuqorida ko'rsatib o'tilgan normadan anglashiladiki, Majburiy ijro byurosining vakolatli xodimi tegishli qarzdorga MJTKning 1981-1982-moddasiga asosan jarima qo'llashi uchun, quyidagilarga e'tibor qaratishi kerak:

Birinci, ijro hujjati turi – ya'ni, u sudning hujjatimi, vakolatli organning qarori yoki boshqa Qonun ning 7-moddasida ko'rsatilganlarmi farqi yo'q, jarima qo'llash mumkin bo'ladi.

Ikkinchi, ijro hujjati summasiga e'tibor qaratishimiz kerak. Jumladan, Kodeksda ular aniq ravshan qilib ko'rsatilgan. Bundan tashqari, summa bilan bog'liq bo'lmagan ijro hujjatlariga nisbatan javobgarlik masalasi ham

2-bandida ko'rsatib o'tilgan.

Uchinchi, davlat ijrochisi belgilagan muddatda bajarilmagan bo'lishi kerak. Agar ijro harakatini bajarish uchun davlat ijrochisi qarzdorga ixtiyoriy 15 kun muddat bergan taqdirda, shu muddat ichida unga jarima qo'llash vakolatiga ega emas.

To'rtinchi, qarzdor tomonidan uzrsiz sabablarga ko'ra ijro etilmasligi kerak. Bunda esa uzrsiz sabab sifatida e'tirof etish davlat ijrochisi tomonidan aniqlanishi esa bazida subyektivlikka olib kelishi mumkin.

Beshinchi, ma'muriy jarimaning summasi ijro hujjatida undirilishi belgilangan summadan oshishi mumkin emas.

Qarzdorlarga nisbatan jinoiy javobgarlikka tortish ma'muriy yurisdiksiyani talab qiladi. Sud hujjatini bajarishdan bo'yin tovlash uzoqqa cho'zilgan jinoyat hisoblanadi. U sud hujjatini bajarishdan qasddan bo'yin tovlash fakti aniqlangan paytdan boshlanib, sud hujjati aybdor tomonidan sud hujjatida qayd etilgan sud farmoyishi amalda bajarilgan yoki jinoyat sodir etilishiga to'siq bo'lgan voqea boshlangan paytda tugaydi.

Sud hujjatini bajarishdan bo'yin tovlash, sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etilishiga to'sqinlik qilish uchun sudlanganlik qonun bo'yicha sud hujjatini bajarish majburiyatidan ozod qilmasligi sababli, shaxs tomonidan shunga o'xshash harakatlar sudlangandan keyin sodir etilgan hollarda, u umumiy asoslarda javobgarlikka tortiladi.

Ya'ni Jinoyat kodeksining 232-moddasida muayyan harakatlarni sodir etish yoxud ularni sodir etishdan o'zini tiyish majburiyatini yuklovchi sud hujjatini bajarishdan bo'yin tovlashni ma'muriy jazo qo'llanilganidan keyin davom ettirilsa, bazaviy hisoblash miqdorining yuz baravarigacha miqdorda jarima yoki uch yuz oltmish soatgacha majburiy jamoat ishlari yoxud uch yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki bir yilgacha ozodlikni cheklash yoki bir yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi, o'sha qilmishlar mansabdor shaxs tomonidan sodir etilgan bo'lsa, — bazaviy hisoblash miqdorining yuz baravaridan ikki yuz baravarigacha miqdorda jarima yoki besh yilgacha muayyan huquqdan mahrum qilish yoki ikki yildan besh yilgacha ozodlikni cheklash yoxud besh yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi belgilangan.

Ya'ni bunda biz O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining "Sud hujjatlarini bajarishdan bo'yin tovlash hamda sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini majburiy ijro etish jarayoniga aralashganlik uchun jinoiy javobgarlikka doir qonunlarni qo'llashning ayrim masalalari to'g'risida"gi qaroriga e'tibor qaratadigan bo'lsak, unda JK 232-moddasi birinchi qismi dispozitsiyasida nazarda tutilgan muayyan harakatlarni sodir etish yoxud ularni sodir etishdan o'zini tiyish majburiyatini yuklovchi sud hujjatini bajarishdan bo'yin tovlash uchun jinoiy javobgarlik nomulkiy xususiyatga ega bo'lgan sud hujjatini, ya'ni muayyan harakatlarni sodir etish yoxud ularni sodir etishdan o'zini tiyish majburiyatini yuklovchi hujjatni bajarishdan bo'yin tovlaganda vujudga kelishi, mulkiy xususiyatga ega bo'lgan sud hujjatini, ya'ni pul mablag'larini yoki mol-mulknii undirish to'g'risidagi hujjatni bajarishdan bo'yin tovlaganda, shaxs jinoiy javobgarlikka tortilmasligi belgilab o'tilgan. Bundan tashqari mazkur jinoyat bilan qilmishni kvalifikatsiya qilish uchun harakat yoki harakatsizlik quyidagi talablarga javob berishi kerak:

Birinchi, nomulkiy xususiyatga ega bo'lgan sud hujjatlari bo'yicha davlat ijrochisi tomonidan bir qator (masalan, uyga kiritishda, uydan chiqarishda, imoratni buzib tashlashda, yer uchastkasini olib qo'yish va o'tkazishda va h.k) ijro harakatlarini amalga oshirishni nazarda tutadi.

Ikkinchi, ushbu toifadagi sud hujjatini bajarishdan bo'yin tovlaganlik uchun shaxsni jinoiy javobgarlikka tortish to'g'risidagi masalani hal etishda ma'muriy jazo qo'llanilgan bo'lishi kerak hamda ushbu harakat (harakatsizlik) shaxsga nisbatan O'zbekiston

Respublikasi MJtK 1981-moddasi bo'yicha ma'muriy jazo chorasi qo'llanilgandan so'ng davom ettirilgan bo'lishi lozim.

Uchinchidan, ma'muriy jazo qo'llangandan so'ng «Sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish to'g'risida»gi Qonunning 71-moddasi talabiga rioya etilishi, chunonchi shaxs ham ma'muriy javobgarlikka tortilgan bo'lishi, ham shaxs kelgusida sud hujjatini bajarishdan bo'yin tovlagan taqdirda jinoiy javobgarlikka tortilishi haqida davlat ijrochisi tomonidan yozma tarzda ogohlantirilgan bo'lishi talab etiladi.

To'rtinchidan, qarzdor o'n sakkiz yoshga to'lgan, aqli raso jismoniy shaxslar bo'lishi kerak.

Beshinchidan, faqat va faqat sudning hujjati bo'lishi kerak.

Oltinchidan, jinoyat qonunchiligida shaxs davlat ijrochisi tomonidan ma'muriy jazoga tortilgandan qancha muddat o'tgandan so'ng sud hujjatini bajarishdan bo'yin tovlash uchun jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkinligi belgilanmagan. Biroq, «Sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish to'g'risida»gi Qonunda sud hujjati talabini ixtiyoriy ravishda bajarish uchun besh kunlik muddat nazarda tutilgan. Shu bois, Qonun analogiyasini qo'llab, jinoiy javobgarlik to'g'risidagi ogohlantirish muddati besh kundan oshmasligi lozim. Shunga ko'ra, shaxsni jinoiy javobgarlik haqida ogohlantirish to'g'risidagi xatda davlat ijrochisi o'tkazib yuborilishi sud hujjatini bajarishdan bo'yin tovlaganlik uchun jinoiy javobgarlik keltirib chiqaradigan muddatni (5 kungacha) aniq ko'rsatishi lozim.

Yettinchidan, agar, bunday majburiyat sud hujjati bilan yuridik shaxsga yuklatilgan bo'lsa, sud hujjatini bajarishdan bo'yin tovlaganlik uchun sud hujjatining tegishli talabini bajarish, tashkil qilish yoxud amalga oshirilishini nazorat qilish mansab vazifalariga kirgan shaxslar (mansabdor shaxslar va yuridik shaxsning boshqa xodimlari) jinoiy javobgarlikka tortiladilar. Sud hujjatining ijro etilishiga to'sqinlik qilishning subyekti nafaqat qarzdor hisoblangan shaxs, balki boshqa har qanday jismoniy (mansabdor) shaxs bo'lishi mumkin. Bunda asosiy e'tibor sudning hujjati bilan majburiyat yuklangan mansabdor shaxs bo'lishi kerak.

Endigi navbatda, amalga oshirilgan ishlar bilan bir qatorda, sohada hal etilishi lozim bo'lgan ayrim muammolar mavjudligiga, ijro hujjatini ijro etmaganlik uchun javobgarlik masalalarini takomillashtirish zarurligiga guvoh bo'lamiz. Jumladan, Jinoyat kodeksida ham, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining "Sud hujjatlarini bajarishdan bo'yin tovlash hamda sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini majburiy ijro etish jarayoniga aralashganlik uchun jinoiy javobgarlikka doir qonunlarni qo'llashning ayrim masalalari to'g'risida"gi qarorida ham faqat sud hujjatlarining nomulkiy yo'nalishdagilarni ijro etmaslik uchun javobgarlik belgilangan bo'lib, mulkiy xarakterdagi ijro hujjatlari ijrosi uchun javobgarliklar ma'muriy javobgarlik bilan cheklanib, jinoiy javobgarlik nazarda tutilmagan, ya'ni mazkur ijro hujjatlari bo'yicha qarzdorlarga nisbatan faqat MJTKning 1981-1982-moddasida asosan jarima qo'llanilganidan so'ng ham qarzdor tomonidan sud qarori bajarilmagan taqdirda qarzdorga nisbatan boshqa jazo chorasi (takroran ma'muriy yoki jinoiy javobgarlikka tortish yuzasidan) qo'llanilishi ko'rsatilmagan.

Bundan tashqari, muayyan harakatlarni sodir etish yoxud ularni sodir etishdan o'zini tiyish majburiyatini yuklovchi sud hujjati qarzdor yuridik shaxsga nisbatan chiqarilgan taqdirda, ularning mazkur ijroga mas'ul bo'lgan mansabdor shaxsiga nisbatan jinoiy javobgarlikka tortish amaliyotda qiyinchiliklarga duch kelmoqda, ayniqsa davlat tashkiloti

hisoblanmagan yuridik shaxslarda. Chunki, dastlab, ushbu mansabdor shaxsga nisbatan ma'muriy jarima qo'llanilib, jinoiy javobgarlik bilan ogohlantirilganda ushbu yuridik shaxsning mas'ul shaxsini ishdan bo'shatishi yoki boshqa lavozimga o'tkazishi orqali vaziyatni chigallashtirishmoqda. Shu sababli, yangi tayinlangan mansabdor shaxsga yana qayta ma'muriy jarima, ogolantirish kabi harakatlarni qayta amalga oshirish kerak.

Shuningdek, Jinoyat kodeksining 232-moddasida sud hujjatini ijro etmaganlik uchun javobgarlik nazarda tutilgan bo'lib, yetkazilgan moddiy zararining o'rni qoplanishi, yoki ijro hujjatida ko'rsatilgan talablarni bajarganlik uchun rag'batlantiruvchi normani moddada ifoda etmagan. Shu sababli, Jinoyat kodeksining 232-moddasini 3-band bilan, ya'ni **"Sud hujjatining ijrosi to'liq amalga oshirilgan taqdirda, ozodlikni cheklash va ozodlikdan mahrum qilish tariqasidagi jazo qo'llanilmaydi"**, -deb to'ldirish.

Xulosa qilib aytganda, ijroning maqsadi kimnidir jazolash yoki kimnidir jinoiy javobgarlikka tortish emas, balki sudning va boshqa organlarning hujjatlarida ko'rsatib o'tilgan talablarni bajargan holda, huquqlari buzilgan shaxslarning manfaatini himoya qilishdir. Lekin, qarzdor tomonidan uzrsiz sabablarga ko'ra ijro hujjatni ixtiyoriy ravishda ijro etmay, bo'yin tovlaganlik uchun javobgarlik masalarini takomillashtirish, aniq normalarni yo'lga quyish hamda bo'shliqlarni to'ldirish qarzdorlarning ixtiyoriy ravishda bajarish va sud hujjatini o'z vaqtida ijro etilishida muhim qadam hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi. <https://lex.uz/docs/111453#1427044>
2. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksi. <https://lex.uz/docs/111460>.
3. O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi. <https://lex.uz/docs/97664#200658>
4. O'zbekiston Respublikasi «Sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish to'g'risida»gi Qonuni <https://lex.uz/docs/26477#27856>
5. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining "Sud hujjatlarini bajarishdan bo'yin tovlash hamda sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini majburiy ijro etish jarayoniga aralashganlik uchun jinoiy javobgarlikka doir qonunlarni qo'llashning ayrim masalalari to'g'risida"gi qarori <https://lex.uz/uz/docs/-1602168>
6. O'RQ-851-son 04.07.2023 yildagi "Ijro hujjatlarini ijro etmaganlik uchun solinadigan ma'muriy jarima miqdorini belgilash tartibi takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga o'zgartirishlar va qo'shimcha kiritish haqida"gi Qonun
7. https://www.norma.uz/qonunchilikda_yangi/qarzdor_tomonidan_ijro_hujjati_ijro_etilmag_anligi_uchun_jarimani_undirish_tartibi_soddalashtirildi